

**AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA O‘QUVCHILARNI BIOLOGIYADAN FAN
OLIMPIADALARIGA TAYYORLASHDA DIFFERENSIAL TOPSHIRIQLARDAN
FOYDALANISHNING MOHIYATI VA MAZMUNI**

Bozormurod Abduvahitov

Jizzax davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10041073>

Iqtidor inson ruhiyatining butun hayoti davomida tizimli rivojlanadigan psixikaning imkoniyati bo‘lib, insonning boshqalarga nisbatan noanaviy va favqulotta natijalarga erishishini taminlaydi. Iqtidor insonning barcha imkoniyatlarini va fikrlashini xayotning yangi taklablarini xal qilishga va yangi sharoitlarga moslashishga yo‘naltiradi.

Iqtidorli o‘quvchi – bu bilim imkoniyatlari bilan boshqalardan ajralib turadigan, muayyan darajada yutuqlarga erishgan, inson kapitali sifatida qadrga ega, qo‘llab–quvvatlanishni talab qiladigan shaxs hisoblanadi[2].

Barchamizga ma‘lumki, iqtidorli o‘quvchilar orasidagina fan olimpiadalariga saralash musobaqalari o‘tkaziladi va ularni kelajakda xorijiy fan olimpiadalariga bosqichma-bosqich tarbiyalab boriladi. O‘quvchilarni fan olimpiadalariga tayyorlashni bugungi kundagi takomillashgan varianti, ularni differensial yondashuv asosida tashkil etish asosiga tayanilmoqda. Bevosita biz olib borayotgan tadqiqotning asosiy mazmuni ham shunga uzviy bog‘langan desak yanglishmaymiz.

Ta‘kidlash jozki, differensial ta‘limning asosiy yo‘nalishi iqtidorli, qobiliyatli bolalar va o‘smirlarni o‘qitishdir. Hozirgi kunda jahon pedagogikasida bu masalaga qiziqish yanada kuchaydi.

Rivojlangan mamlakatlarda maktablarning paydo bo‘lishi ta‘lim differensiyasi muammosini yanada keskinlashtirdi. Bunday holat umumiy ta‘lim diversifikatsiyasining sifat darajasi boshqacha tizim zaruratini keltirib chiqardi. O‘quvchilarning iqtidori, qiziqishi, o‘zlashtirishiga ko‘ra differensial tayyorgarlikni kuchaytirish va murakkablashtirish - zamonaviy maktabning global yo‘nalishiga aylandi.

Differensiyaning asosiy shakllari - o‘quv muassasalarini turli tiplarga bo‘lish, bir maktab ichida potok va profillarga, sinfda guruhlariga ajratish nazarda tutiladi.

Differensial ta‘limning nazariy asoslari G.K.Selevko tahriri ostida yaratilgan “Ensiklopediya obrazovatelnix texnologiy” o‘quv-uslubiy qo‘llanmada atroflicha yoritib berilgan. G.K.Selevko bergan ta‘rifga ko‘ra o‘qitishda differensiyatsiya (o‘qitishga differensial yondashuv) – bu:

1) maktab, sinf, guruhlar kontingentining xususiyatlarini hisobga olgan holda turli ta‘lim sharoitlarini yaratish;

2) gomogen guruhlarda ta‘lim berishni ta‘minlovchi metodik, psixologo pedagogik, tashkiliy tadbirlar majmuasini yaratish. [24]

O‘qitishda individual yondashish deganda, har bir talabaning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda talabalarning bilish faoliyatini boshqarish tizimi tushuniladi. Shunga mos ravishda o‘qitishni tashkil etish individuallashtirilgan o‘qitish deyiladi [25].

Ta‘limni differensiyatsiyalash prinsipi – pedagogik jarayonni tabaqalashtirish holati ekanligi bilan izohlanadi. Individual ta‘lim differensiyatsiya (tabaqalashtirish) ning asosiy turlaridan biridir. Tabaqalashtirilgan ta‘lim texnologiyasi ma‘lum o‘quv jarayonini qamrab oluvchi differensial ta‘lim tashkiliy masalalari yechimi, metodi va vositalarining uyg‘unligi bilan

tavsiflanadi. Differensial yondashuvni amalga oshirish bir tipdagi gomogen o‘quvchilar guruhlarini shakllantirishni nazarda tutadi. O‘zlashtirishi yuqori o‘quvchilar uchun ularning intellektual ehtiyojlari darajasiga mos topshiriqlar ishlab chiqish lozim[26].

Tadqiqochi T. V. Cheremuxinaning ta’kidlashicha, o‘qitish jarayonida guruh tarkibi o‘zgaradi, biroq o‘qituvchi oldida doimo yagona vazifa turadi, u ham bo‘lsa, har bir o‘quvchini o‘qitishning ayni bosqichida o‘zining eng maksimal imkoniyatlaridan foydalanishdek maqsadga yo‘naltirishdan iborat. U iqtidorli o‘quvchilarni uchta dinamik differensial guruhga bo‘lib, ularni quyidagicha ta’riflaydi.

I guruhga analiz qila olish uquviga ega bo‘lmagan o‘quvchilarni birlashtiradi.

II guruhga berilgan masalani yechishda reproduktiv xarakterli fikrlash va harakat qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan o‘quvchilarni birlashtiradi. Ularning ishlaridagi asosiy metod - avvalgi tajribaga suyanish: undan yangi vaziyatda shablon sifatida foydalanish ehtiyoji mavjud bo‘ladi.

III guruhga bilishga doir berilgan masalaga ma’lum ma’noda ijodiy yondashishi bilan ajralib turadigan o‘quvchilar kiradi. Ular yuqori darajada faolligi va masala variantlarini egallashi hamda bajarishining ko‘p qirraliligi, berilgan masalalarni yechish uchun eng samarali usulni topishda yuqori darajada faollikni namoyon etishi bilan ajralib turadi. 3-guruh o‘quvchilari yuqoridagi I va II guruh o‘quvchilariga nisbatan materialni keng va chuqur qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘ladilar.

Mustaqil ishlovchi I guruh o‘quvchilariga o‘qitishning birinchi bosqichida faqat aniq, umumlashmagan bilimlarni qo‘llashga doir yangillashirilgan topshiriqlar beriladi. II guruh o‘quvchilariga oldingi darsdagi olingan bilim va yangi materialni analiz qilishga doir o‘rtacha murakkablikdagi topshiriqlar beriladi. III guruhga esa umumlashtirishga va undagi asosiylarini ajratib ko‘rsatishga doir murakkablashtirilgan topshiriqlar beriladi [27].

Tadqiqotning muhim jihati shundaki, olim iqtidorli o‘quvchilarni guruhlariga bo‘ladi va ularga mos ravishda topshiriqlar jamlanmasini taqdim etadi. Xarakterli jihati shundaki, topshiriqlarning differensiallashuvi bilan o‘quvchilarning iqtidor darajalari ham oshib boradi. Biz aynan, topshiriqlarning differensiallashtirish natijasida o‘quvchilarni saralash va ularni olimpiada musobaqalariga tayyorlash imkoniyatlariga e’tibor qaratmoqchimiz. Tadqiqotimizning muhim jihati ham shundan iborat. Chunki birinchi galda olimpiada musobaqalariga tayyorgarlik jarayonlarida o‘quvchilarning bilimni saralash talab etiladi. Bunda aynan tanlovlarda foydalaniladigan savollar tabaqalashtirilgan variantlardan iborat bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Fan olimpiadalariga tayyorgarlik ko‘ruvchi o‘quvchilar soni ko‘p bo‘lmaganligi sababli, turli yosh va bilim darajasidagi o‘quvchilar uchun tayyorgarlik jarayonlari bir paytda, bitta guruhda tashkillashtiriladi. Mashg‘ulotlarda o‘qituvchi-trenerlar aynan bitta mavzuni o‘quvchilarga keng mazmunda tushuntiradi, anglatadi va savollariga javob beradi.

Lekin yuqorida ta’kidlanganidek, mavzuni mustahkamlash uchun taqdim qilinayotgan topshiriqlar albatta differensiallashgan topshiriqlar ketma-ketlikda bo‘lishi zarur. Buning asosiy sababi olimpiadachilar guruhida dastlabki tayyorgarlikni boshlagan yosh jihatidan kichik o‘quvchilar o‘rta yoki o‘ta og‘ir tipdagi murakkablik darajasiga ega savollarga to‘satdan duch kelishi ularning qiziqishlari va o‘ziga nisbatan ishonchini so‘ndirishi mumkin. Yoki xuddi shu guruhdagi anchadan buyon shug‘ullanayotgan “lider” o‘quvchilar uchun umumiy berilgan savollar jamlanmasi aksincha juda oddiy va jo‘n ko‘rinishi ularning ishchanlik qobiliyatini pasayishiga sabab bo‘ladi. Aniq maqsadda tashkil etilgan saralash tanlovlarida differensial topshiriqlardan

foydalanish kuchli yoki tajribasiz o‘quvchilar bilim ko‘rsatkichlarini aniqlab olish va ularni bosqichma-bosqich rivojlantirib borish imkoniyati yaratadi.

Xuddi shunday o‘quv predmetlaridan fan olimpiadalariga o‘quvchilarni tayyorlashda ularning psixologik holatini to‘g‘ri baholay olish va rivojlantirish chora tadbirlarini qo‘llash ham muhim omil hisoblanadi. Shu o‘rinda, o‘quvchilar uchun gigienik tavsiyalar ishlab chiqish eng muhim vazifalardan biri sanaladi.

REFERENCES

1. 2019 йил 20-февралдаги ПК-4199-сон «Президент мактабларини ташкил этиш чора – тadbirlari tўg‘risida»ги фармони.
2. 03.12.2020 йилдаги ПҚ-4910-сон “Иқтидорли ёшларни саралаб олиш тизими ва академик лицейлар фаолиятини такомиллаштириш чора-tadbirlari tўg‘risida” фармони.
3. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одаренности: дискуссионные вопросы / Д.Б. Богоявленская // Одар. ребенок. – 2010. – №4. – С. 6-13.
4. Богданова Н.А. Экзаменационный тренажёр (Биология). 2018. Библиогр.: с. 78. – ISBN 5-7744-0159-6.
5. Karakhonova L. M. Using the electronic educational resources in biology lessons //International scientific review of the problems of philisophy, psychology and pedagogy. – 2019. – С. 35-39.
6. Karakhonova L. M. Development of students'knowledge based on the use of 3d educational technologies in the biology education //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 55-59.
7. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.